

GESTIONE DEGLI ALBERI CAPITIZZATI NELL'AGROFORESTAZIONE

1. Alberi capitozzati ai margini del campo (vedi link alla pagina web alla fine) 2. Potatura presso la produzione GAEC de la Bunouderie © Ver de Terre 3. Potatura di salice caprino con conservazione della linfa raccolta © Gilles Leblais 4. Alberi capitozzati veri rifugi per la biodiversità (Civetta (in alto a sinistra); Pipistrello marrone dalle orecchie lunghe (in alto a destra); Ermellino (in basso a sinistra); femmina di picchio verde europeo (in basso a destra)) © Gilles Leblais

IL COSA E IL PERCHÉ

La capitozzatura degli alberi è un'antica tecnica che prevede la cimatura regolare degli alberi a un'altezza specifica per stimolare la produzione di germogli. Gli alberi capitozzati garantiscono una produzione costante di biomassa, superiore a quella di un albero non potato. Questi germogli possono essere utilizzati per vari scopi: legna da ardere, legname, foraggio, vimini, lettiere per bestiame, trucioli di legno, ecc. Il tipo di produzione può cambiare nel tempo, a seconda delle esigenze del proprietario del terreno. Tradizionalmente piantati ai margini dei campi, gli alberi capitozzati possono anche essere integrati nei sistemi agroforestali all'interno dei campi stessi, con la chioma che fornisce un ombreggiamento controllato e una minore competizione idrica grazie alla riduzione periodica della superficie fogliare. Questa pratica contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse e promuove l'autonomia e le filiere corte.

AFFRONTARE LE SFIDE

Lacapitozzatura viene solitamente praticata su un albero ancora giovane con un diametro del tronco compreso tra 5 e 20 cm. Può trattarsi un albero esistente, un germoglio di ceppo, una piantina naturale, un albero piantato o una talea. Per i primi tre anni, il taglio viene ripetuto per formare la "testa" e successivamente la guarigione fa progredire la crescita. A seconda dei vincoli agricoli e delle esigenze di accesso al bestiame, la chioma viene solitamente tagliata ad un'altezza compresa tra 1,5 e 3 metri. I germogli vengono poi raccolti ogni 5-15 anni, a seconda della specie e dell'uso, mantenendo l'albero vigoroso e favorendo la biodiversità. La potatura di manutenzione viene effettuata principalmente in inverno per la produzione di legname e in estate per il foraggio.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiave: Agroforestazione, impollini, potatura, alberi, biodiversità, risorsa sostenibile

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Gli alberi capitozzati forniscono una vasta gamma di servizi ecosistemici. I loro apparati radicali intercettano il deflusso idrico, aumentano la porosità del suolo e ne migliorano l'infiltrazione, proteggendolo dall'erosione e contribuendo alla ricarica delle falde acquifere. Migliorano anche la fertilità del suolo, immagazzinano carbonio e proteggono le colture dal vento e dalle temperature estreme.

Inoltre, creano habitat per numerosi organismi utili, come gli insetti impollinatori, i rapaci ed altri predatori naturali di roditori. Fungono da corridoi ecologici, favorendo il movimento delle specie e migliorando l'impollinazione incrociata. Gli alberi capitozzati svolgono le stesse funzioni ecologiche dell'agroforestazione tradizionale, ma con un ulteriore vantaggio: questa tecnica di potatura crea delle cavità nel tronco, che offrono una speciale nicchia ecologica per la biodiversità. Ad esempio, gli uccelli che vivono nelle cavità come il gufo, il codirosso e il picchio rosso maggiore usano queste cavità per nidificare e ripararsi. Allo stesso modo, i pipistrelli, essenziali per mantenere l'equilibrio dell'ecosistema agricolo controllando le popolazioni di insetti, usano gli alberi capitozzati come siti di appollaiamento e ibernazione. Alcuni insetti che si nutrono del legno, come i coleotteri, si affidano al legno morto e alle cavità per lo sviluppo, contribuendo così al riciclo della materia organica mediante la decomposizione del legno.

Nell'agroforestazione, gli alberi capitozzati massimizzano l'uso del suolo combinando la produzione di alberi con quella di colture o bestiame, riducendo al minimo la competizione per luce e acqua. Infine, grazie alla loro longevità e capacità rigenerativa, rappresentano un patrimonio naturale e culturale che deve essere preservato.

Questa tecnica si applica alla maggior parte delle latifoglie autoctone, ma alcune specie sono più adatte di altre, come salice, frassino, pioppo nero, quercia, platano, gelso, carpino, acero campestre, figlio e castagno.

IN EVIDENZA:

- **Nel contesto dei cambiamenti climatici, gli alberi capitozzati rappresentano una soluzione resiliente nell'agroforestazione grazie alla loro capacità di ritenzione idrica e di adattarsi allo stress ambientale.**
- **Dal punto di vista economico, fornisce una risorsa rinnovabile e locale di legno e foraggio, riducendo la dipendenza da forniture esterne e aumentando l'autonomia delle aziende agricole.**
- **Questi alberi, veri e propri rifugi della biodiversità, offrono habitat variegati per molte specie grazie alle loro cavità, cavità e al legno morto.**

Albero capitozzato nella valle di Jabron (Alpi dell'Alta Provenza) © M. Marguerie

<https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/>

CAMILLE ARCHAMBAUD

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.